

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРИХШУНОСЛИК ТАДҚИҚОТЛАРИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МАНЗАРАСИ ВА МЕТОДОЛОГИК ЖИХАТЛАР

Ш.И.Асадова

Тарих фанлари номзоди, доцент

Калит	сўзлар:	Аннотация:
Тарихшунослик, шахси, манзара, тафаккур, таълим, кадрлар, дарслик.	тарихчи интеллектуал олиё таълим, кадрлар, дарслик.	Мазкур мақолада Ўзбекистонда соҳасининг вужудга келиши, институционал шаклланиши, ҳолати ва ривожланиши истиқболлари ёритилган. Яратилган илмий маҳсулотлар таҳлили орқали тарихшунослик тадқиқотлари интеллектуал манзараси тақдим қилинган. Олий таълим тизимида тарихшунослик фанининг ўқитилиши, илмий тадқиқотларни амалга ошириш ҳақидаги мулоҳазалар баён қилинган.

HISTORICAL RESEARCH IN UZBEKISTAN: INTELLECTUAL LANDSCAPE AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Sh.I.Asadova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

Key	words:	Abstract:
Historiography, personality, landscape, thinking, higher education, personnel, teaching.	historian's intellectual landscape of historiographical research is presented through the analysis of the created scientific products. Comments on the teaching of historiography and the implementation of scientific research in the higher education system are described.	This article describes the emergence, institutional formation, state and development prospects of the field of historiography in Uzbekistan. The intellectual landscape of historiographical research is presented through the analysis of the created scientific products. Comments on the teaching of historiography and the implementation of scientific research in the higher education system are described.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Ш.И.Асадова,

кандидат исторических наук, доцент

Ключевые слова:	Аннотация:
Историография, личность историка, интеллектуальный ландшафт, мышление, высшее образование, кадры, преподавание.	В данной статье описывается возникновение, институциональное становление, состояние и перспективы развития области историографии в Узбекистане. Интеллектуальный ландшафт историографического исследования представлен через анализ созданных научных продуктов. Описаны комментарии к преподаванию историографии и реализации научных исследований в системе высшего образования.

“Илмий билишнинг умуман ва жумладан тарихий билишнинг хусусияти шундаки, у ўз ривожининг ҳар бир босқичида у ёки бу шаклда “ўзига ташқи томондан қараш” қобилятини мужассамлаштиради”¹. Бу бевосита тарихшунослик соҳасига ҳам тааллуқлидир. Тарих фанининг тарихчиси бўлган – тарихшунослик ўзининг тарихини ўрганиш, муаммоларини аниқлаш ва уларнинг ечимини излашга эҳтиёж сезади. Илмий тарихий ижод ижтимоий-тарихий ривожланишини турли босқичларида конструктив ва танқидий тамойилларнинг яхлитлигини ифодалагани ҳолида, ўз фаолиятига нисбатан тарихшунослик таҳлили заруратини намоён қилади.

Биз ушбу мақолада тарихшунослик соҳаси тарихининг замонавий босқичи ҳолати ва муаммоларини ёритишни мақсад қилдик. Мақолада

1. Тарихшунослик тадқиқотлари интеллектуал манзараси ва методологик жиҳатлари;
2. Олий таълим тизимида “Тарихшунослик” фани ўқитилиши ҳақидаги мулоҳазаларимизни тақдим қиламиз.

1. Тарихшунослик тадқиқотлари интеллектуал манзараси

Ўтган асрнинг 60-йиллари охирида ЎзР ФА Тарих институтида Ўрта Осиёда ягона бўлган “Тарихшунослик ва манбашунослик” бўлимининг ташкил топиши билан институционал шаклланиши яқунланган тарихшунослик Ўзбекистон тарих фанида тарихшунослик ёшини бошлаб берди². Ушбу бўлим Ўзбекистонда тарихшуносликнинг мустақил соҳа сифатида ривожланишида муҳим роль ўйнаганлигини алоҳида таъкидлаш ўринлидир³. (2020 йилдан ЎзР Фанлар академияси Тарих институти “Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари” маркази.)

Ўтган вақт мобайнида Тарихшунослик соҳаси олдидаги вазифаларни бажариш асносида, ўз ривожланиш тарихига ҳам эга бўлди.

Маълумки, Ўзбекистоннинг мустақилликка эришуви тарих фани вазифалари ва моҳиятини тубдан ўзгартирди. Бунга биноан тарихшунослик ва тарихшунослар ҳам янги жамият талаблари ва мезонлари асосида ўз олдида турган вазифаларни қайта кўриб чиқиб, янги жамият тафаккурига мос келадиган тадқиқотчилик фаолиятини шакллантиришга

¹ Барг М.А. Историческое сознание как проблема историографии // Вопросы истории. 1982. № 12. С. 53.

² Алимова Д. Для чего нужны “Историографические чтения?” // Ўзбекистонда тарих фани: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тошкент: Akademnasr, 2018. С.5.

³ Алимова Д., Лунин Б. Историография в системе Академии наук Республики Узбекистан (1943 - 1993) // Общественные науки в Узбекистане. 1993. № 8. С. 70-78; Алимова Д., Лунин Б. Работы историографов Республики Узбекистан // Отечественная история. Москва. 1997. № 2. С. 136-138; Германов В., Махкамова Н. Историографические исследования в Институте истории Академии наук Республики Узбекистан // O‘zbekiston tarixi. 2002. №4. С. 49-61; Алимова Д., Зияева Д. Развитие исторической науки в системе АН РУз // Общественные науки в Узбекистане. 2004. №1. С. 15-21.

киришдилар ва ўтган йиллар давомида маълум натижаларга эришдилар⁴. Ўтган йиллар мобайнида тарихшунослик соҳаси динамик равишда, маълум даражада мақсадли ривожланиб борди.

Албатта бу йўналишда гапирар эканмиз, тарих фанининг вазифаларини стратегик жиҳатдан ўзгартириш учун асос бўлган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги Қарорини (1998 йил 27 июль) ёдга олиш жоиздир⁵. Ушбу Қарорда тарих фани истиқболи олдидаги вазифалар аниқ белгилаб берилди. Тарихий тадқиқотлар белгиланган вазифаларни бажаришга йўналтирилган асосда ташкил этилиши билан, бу изланишлар маҳсулининг тарихшунослик таҳлили айнан шу мезонларга биноан амалга оширила бошланди. Албатта бу тарихшунослардан катта таҳлилий салоҳият, тадқиқот усулларини такомиллаштириш, долзарб муаммоларни аниқлашда синчковликни талаб қилди.

Шуни таъкидлаш жоизки, 1990-йилларнинг бошларида тарих фанининг ривожланиш истиқболи, муаммолари ечими нималардан иборат бўлиши кераклиги ҳақида турли мақолалар илмий журнал ва тўпламларда чоп этилди, давра столлари, илмий анжуманлар мавзуси бўлди⁶. Ўтказилган йирик илмий анжуманлар тарих фани ривожини контекстида тарихшунослик муаммоларига ҳам эътибор қаратди⁷.

Ўтган йиллар давомида Тарих институтида ўтказилиб келаётган анъанавий “Тарихшунослик ўқишлари” мамлакат олимлари ва изланувчилар мулоқотини йўлга қўйишда ўзига хос коммуникатив майдон вазифасини ўтаб, ҳудудларда амалга оширилаётган илмий тадқиқотларни мувофиқлаштириш ва илмий кадрларни марказ билан боғлашда амалий аҳамиятга эга бўлди. Анжуман материалларининг мунтазам чоп этилиши илмий жараённинг ахборот таҳлил ҳолатидан жамоатчиликни хабардор қилишга, фаннинг маълум босқичдаги ривожини манзараси ва долзарб муаммолари ҳақидаги тасаввурларни шакллантиришга хизмат қилмоқда⁸. Тошкент давлат шарқшунослик университетиде мунтазам ўтказиб келинаётган “Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методологиясининг долзарб масалалари“ илмий конференцияси ҳам айнан шу мақсадларга йўналтирилган.

Тарих институти Тарихшунослик бўлими тадқиқотлари энг қадимги даврлардан бугунги кунга қадар бўлган тарихий жараёнларни ўрганилишининг таҳлили турли тарихшунослик босқичларида мустақиллик даври илгари сурган, сифат жиҳатидан янги вазифалардан келиб чиқиб амалга оширилди. Бўлимда тайёрланган бир қатор очеркларда муаллифлар жамоаси танланган мавзулар планида муаммо ва масалаларнинг катта доирасини қамраб олдилар. Улар: ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг асосий

⁴ Алимова Д. История как история, история как наука: История и историческое сознание. Ташкент: Ўзбекистон, 2008. Т. 1. 280 с.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори // O'zbekiston tarixi. 1999. №1. 15-17-бетлар.

⁶ “Ўзбекистоннинг янги тарихи. Концептуал-методологик муаммолар” мавзуидаги республика илмий-назарий анжумани материаллари. Тошкент: Академия, 1998. 359 б.

⁷ Новая история Центральной Азии. Переоценка истории, современные проблемы и подходы. Материалы международной научной региональной конференции. 13-14 сентябрь 2004 г. Ташкент, 2004. 147 с.; Историческая наука постсоветской Центральной Азии: обретения и проблемы. Материалы Международной научно-теоретической конференции. Алматы: 2007. 205 с.

⁸ Ўзбекистонда тарих фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. Тарихшунослик ўқишлари – 2004 материаллари. I қисм. Тошкент, 2006. 157 б.; Ўзбекистонда тарих фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. Тарихшунослик ўқишлари – 2004 материаллари II қисм. Тошкент, 2006. 115 б.; Тарихшунослик ўқишлари. Б.В. Лунин хотирасига бағишланган анжуман материаллари тўплами. Тошкент, 2010. 260 б.; Историографические чтения – 2011. Сборник материалов конференции. [Отв. редактор Д. Алимова]. Ташкент: Yangi nashr, 2011. 426 с.; Историческая наука в контексте интеллектуального развития Центральной Азии. Ташкент, 2014. 368 с.; Ўзбекистонда тарих фани: муаммолар ва ривожланиш истиқболлари. Тошкент: Akademnasr, 2018. 496 б.

йўналишлари; мамлакат ижтимоий-сиёсий тарихи муаммолари: ўзбек давлатчилиги тараққиёти, XIX – XX асрда Ўзбекистонда миллий озодлик ҳаракати; тарихий шарқшунослик тадқиқотлари динамикаси; таълим тизими тарихшунослиги; Ўзбекистон тарихи хорижий тарихшунослиги ривожининг асосий тамойиллари каби муаммолар. Ушбу асарларнинг ижобий жиҳати сифатида тарихшунослик манбаси кўламининг катталиги, илмий ўрганиш объектга кирган муаммо ва масалаларни ниҳоятда чуқур ва жиддий, янги назарий-методологик ёндошувлар асосида ўрганилганлигини таъкидлаш зарур⁹.

Тарих фани ва унинг соҳалари динамикаси характеристикаси турли мавзувий жиҳатлар ва хронологик доиралар нуқтаи назаридан таҳлил қилинди.

Қ.Иноятонинг XX асрнинг 60-80-йилларида вужудга келган тарихшунослик тадқиқотлари таҳлиliga бағишланиб¹⁰, Ўзбекистонда тарихшунослик тарихини ёритиш борасида биринчи қадам бўлди.

М.Сагадова диссертацияси¹¹ XX асрнинг 20-30 йилларида Ўзбекистонда тарих фани ташкилий муаммоларига, А.Дониёров¹² ва З.Қурбонваларнинг тадқиқотлари¹³ XIX асрнинг иккинчи ярми XX асрда Ўзбекистон ва Қорақалпоғистонда этнография фанининг шаклланиши, ҳолати ва ривожланиши, А. Болтаевнинг диссертацияси¹⁴ XX асрнинг 20 – 80-йиллари Бухорода тарихий ўлкашуносликнинг шаклланиши ва ривожланишига бағишланди. Албатта бу тадқиқотлар Ўзбекистонда тарих фани яхлит бир манзарасини шакллантиришда маълум ҳисса ҳисобланади. Ва айни пайтда янги изланишлар мавзусини ҳам белгилайди. Яъни мустақилликнинг ўтган 31 йилида этнография фанидаги ўзгаришлар ва унинг муаммолари нималардан иборат, ўлкашуносликдек муҳим соҳа бутун мамлакат миқёсида қандай ривожланди ва унга оид дарслик ёки қўлланмалар яратилдими в.х. (Биз бу ўринда ушбу мавзулардаги мақолаларни эмас, яхлит бир тадқиқотни назарда тутаямиз).

Ўзбекистонда тарихчи кадрларни тайёрлашда таълим муассасаларининг роли, олий тарих таълими ривожининг асосий йўналишлари ва масалалари ТошДУ тарих факультети

⁹ XX асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида Ўзбекистонда тарих фани. (Тарихшунослик очерклари). I қисм. Тошкент: Фан, 1994. 207 б.; XX асрнинг дастлабки ўттиз йиллигида Ўзбекистонда тарих фани. (Тарихшунослик очерклари). II қисм. Тошкент: Фан, 1994. 455 б.; Очерки историографии Узбекистана в XX столетии. [Отв. редактор Д. Алимова]. Ташкент: Yangi nashr, 2011. 235 с.; Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. I қисм. Тошкент, 2015. 327 б.; Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва тарихшунослиги. II қисм. Тошкент, 2017. 396 б.; Очерки истории государственности Узбекистана. Т. I. Ташкент, 2018. 380 с.; Очерки истории государственности Узбекистана. Т. II. Ташкент, 2018. 368 с.

¹⁰ Иноятон К.Х. Историографические исследования в Узбекистане: Итоги, проблемы, перспективы (1961-1980 гг.): Автореф. дисс. докт. ист. наук. Ташкент, 1994. 61 с.; Шу муаллиф. Историографические аспекты историографии Узбекистана: Опыт историографической работы в Узбекистане (Аналитико-критический очерк). Ташкент, 1993.

¹¹ Сагадова М. Историческая наука в Узбекистане в 20-30-е годы. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1993.

¹² Дониёров А.Х. Этнографические исследования в Узбекистане в XX веке: основные этапы, проблемы, перспективы развития. Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. Ташкент, 2003; Шу муаллиф. Этнографические исследования в Узбекистане в XX веке. Ташкент: Янги аср авлоди, 2005. 332 с.

¹³ Курбанова З.И. Становление и развитие этнографической науки в Каракалпакстане (1920-2000 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Нукус, 2002.

¹⁴ Болтаев А. XX асрнинг 20 – 80-йиллари Бухорода тарихий ўлкашуносликнинг шаклланиши ва ривожланиши. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. ... автореф.. Тошкент, 2021. 53 б.

мисолида (ташкил топганидан 1994 йилга қадар) ҳозирча фақат Р.Холиқованинг тадқиқоти билан чекланиб қолмоқда¹⁵.

Бу тадқиқотларга мавзувий ва мазмуний планда маданий тарихий ёдгорликларни асраш, Ўзбекистонда музей ва архив иши тарихи, илмий-тарихий марказлар ривожига ҳақидаги ишлар уйқошиб кетади¹⁶.

Юқорида келтирилган тадқиқотлар ҳақида мушоҳада юритар эканмиз, муаллифлар ўзини қизиқтираётган мавзуга оид тарихшунослик манбаларини ўрганиш билан чекланмай, тадқиқ қилинаётган мавзу доирасида “тарихшунослик жараёни” тушунчасини ташкил қиладиган масалаларни ҳам кўриб чиқишни қамраб олдилар. Тарихшунослар бу тушунчага “илмий тадқиқотларни ташкил этилишини”, конкрет тарихий муаммога оид назарий тасаввурлар таҳлилини мужассамлаштириб, манбавий асосидаги, тарихий тадқиқот усулларидаги ўзгаришларни, тарихий профилдаги илмий муассасалар фаолияти хусусиятларини, тарих фани ривожининг ҳар бир босқичида кадрлар салоҳиятининг шаклланишини кўрсатишга уриндилар.

Мустақиллик йилларида амалга оширилган тарихшунослик тадқиқотлари вужудга келган илмий маҳсулотларнинг катта улуши муаммо тарихшунослиги ҳиссасига тўғри келишини таъкидлаш жоиз. Шу ўринда муаммо тарихшунослиги маълум бир муаммони ёритувчи илмий ишлар, у ёки бу муаммо мавзувий “блокларга”¹⁷ кирувчи алоҳида олинган тадқиқотларнинг бирлашмаси эканлигини кўрсатганимиз ҳолида, айнан ушбу йўналишда жуда катта қўламдаги ишлар яратилганини қайд қилиб ўтамиз.

Муаммо тарихшунослиги ҳолати ва хусусиятлари ҳақида фикр юритар эканмиз, унинг ривожига асосий тенденциялардан бири ушбу йўналишдаги тарихшунослар ва илмий мактабнинг шаклланиши бўлди.

Муаммо тарихшунослиги тадқиқотлари ривожига муҳим тенденция тарихшунослик манбалари жанрининг йириклашуви бўлди. Муаммо тарихшунослигига оид индивидуал монографиялар чоп этилди¹⁸,

Тарихчилар ўз ҳамжамияти аъзоларининг тарих фани ривожига қўшган ҳиссаси, уларнинг ҳаёт йўли масалаларини ўргандилар. “Ўзбекистоннинг XX аср тарихи ва тарихчилари” XX асрда яшаб ижод қилган тарихчи олимлар фаолияти ва тақдирини

¹⁵ Халикова Р.Э. Развитие высшего исторического образования и науки в Узбекистане (На примере исторического факультета ТашГУ. 1935-1994). Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1995.

¹⁶ Мирзаев М. Становление и развитие дела охраны и изучения памятников истории и культуры в Узбекистане (1917-1941 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1994; Тилеукулов Г. Архивное дело в Узбекистане (1918-1980 гг.): Опыт и проблемы. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1995; Исхакова М. История ЦГА кинофотофонодокументов и его деятельность по созданию фондов истории культуры Узбекистана. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2005; Исакова М. Становление и развитие архивного дела в Узбекистане. Ташкент: Университет, 2012. 204 с.; Горшенина С. Становление и развитие системы изучения истории искусств Средней Азии в Узбекистане. Конец XIX века первая половина – XX века. (Историографические аспекты): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1996. 27 с.; Базарбаев Р. История формирования научного центра Каракалпакстана (1925-1997 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Нукус, 1999.

¹⁷ Бу “блокларни” ойдинлаштириш учун шундай мисоллар келтирамиз. Мс., хўжалик ҳаёти тарихшунослиги; маданият, фан, таълим масалалари ҳақидаги адабиётлар таҳлили; миллий- озолик ҳаракати ҳақидаги илмий билимлар ривожига тарихи; в.х.

¹⁸ Алимова Д. Женский вопрос в Средней Азии. История изучения и современные проблемы. Ташкент: Фан, 1991. 133 с.; Ахмеджанов Г. Российская империя в Центральной Азии (История и историография колониальной политики царизма в Туркестане). Тошкент: Фан, 1995. 217 с.; Зиёева Д. Туркестон миллий озолик ҳаракати. (Мустабид тузумга қарши 1916 йил ва 1918-1924 йиллардаги халқ курашлари тарихшунослиги). Тошкент, 2000. 174 б.; Шодмонова С. Немис ва турк тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари. Тошкент, 2008. 128 б.; Мустафаева Н. XX асрда Ўзбекистонда маданият ва тафаккур. Тарихшунослик таҳлили. Тошкент: Наврўз, 2014. 334 б.; Пуговкина О. Российская историография Туркестана: исторические воззрения современников. Ташкент: Академнашр, 2018. 256 с.

ўрганишга бағишланди. Мустамлакачилик ва совет тузуми сиёсий кўрсатмалари ҳамда мафкуравий талабларининг бу даврда ижод қилган олимлар фаолиятига кўрсатган таъсири таҳлил қилинди¹⁹.

Мустақиллик йилларидаги муаммовий тарихшуносликдаги энг катта ютуқларидан бири бу Ўзбекистон тарихининг турли мавзуларини хорижий тарихшунослигини ёритиш бўлди²⁰.

Тарихшунослик соҳасида амалга оширилган диссертацион тадқиқотлар, уларнинг мавзулар доираси ва ҳажми айти пайтда ушбу соҳа кўрсаткичлари ҳисобланади. Ҳимоя қилинган докторлик диссертациялари асосан муаммо тарихшунослигига доир бўлди²¹.

2. Олий таълим тизимида “Тарихшунослик” фанининг ўқитилиши ҳақида.

Тарихшунослик илмий йўналиш эканлиги билан бир пайтда, олий таълим тизими тарих факультетларида ўқитиладиган фан ҳамдир. Шунингдек магистратура йўналишида “Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари” ихтисослиги ҳам мавжуд. Хўп соҳада аҳвол қандай. Сўнги йилларда манбашунослик йўналишида дарслик ва ўқув қўлланмаларининг яратилганлиги, тарихий тадқиқотлар методологияси ва усулларига доир ўқув қўлланмалари албатта талабаларнинг фани ўзлаштиришларида

¹⁹ История и историки Узбекистана в XX столетии / Отв. редактор Д. Алимова. Ташкент: Navroz, 2014. 431 с.

²⁰ Хакимов Р. Зарубежная историография истории басмачества в Средней Азии. 1917-1932. (на материалах англо-американской литературы): Дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1992; Хидоятлова Н. Басмаческое движение в современной советологии. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тошкент, 1993; Нишанова Д. Англо-русский конфликт в Средней Азии в конце XIX в. в современной зарубежной литературе. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Тошкент, 1995; Эргашхўжаева Г. 20-йиллар Ўрта Осиё хотин-қизларининг эмансипацияси масалалари француз тарихшунослиги талқинида (50-80-йиллар адабиётлари асосида): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тошкент, 1996.; Масалиева О. История Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств в англо-американской историографии XX века. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 1999. 31 с.; Кобзева О. Великий Щелковский путь: проблемы научной периодизации и истоки изучения европейскими учеными во второй половине XIX-начале XX вв. Автореф. дис. канд. ист. наук. Тошкент, 2000; Абиджанова Д. Маверауннахр эпохи правления Амира Темур в англоязычной историографии 60-90-х годов XX в. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2001; Вайсман Д. Узбекистан в современной англоязычной историографии // O‘zbekiston tarixi. 2001. №4. С. 55-60; Шодмонова С. Вопросы борьбы против советского колониализма в Туркестане в 1917-1924 годах в немецкой и турецкой историографии: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тошкент, 2002. 31 с.; Ўша муаллиф. Немис ва турк тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари. Тошкент, 2008. 128 б.; Сё Енг Чель. Проблемы борьбы народов Туркестана против советской власти в южнокорейской историографии // O‘zbekiston tarixi. 2002. №4. С.41-48; Ўша муаллиф. Зарубежная историография повстанческого движения в Туркестане в 1918-1924 гг. (на примере британо-американских и южно-корейских исследований): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тошкент, 2003; Пуговкина О. История Туркестана в наследии Российской историографии середины XIX - начала XX века (политические и экономические аспекты): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2006. 30 с.; Абдурашулова Х. Ислам и религиозная политика в Узбекистане в 1940-1980 годы: анализ англо-американской историографии: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2011. 25 с.; Турсунметов А. Англо-американские исследователи о социо-культурной и политической деятельности туркестанских джадидов в начале XX века // O‘zbekiston tarixi. 2009. № 3. С. 67-73; Ўша муаллиф. Англо-американские исследователи о мусульманском реформаторском движении в Центральной Азии в конце XIX – начале XX вв. // O‘zbekiston tarixi. 2010. №4. С.81-86; Расулова Д. XVII-XX аср бошдаги француззабон тадқиқотларда Ўзбекистон тарихи масалалари. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. ... автореф. Тошкент, 2019. 52 б.

²¹ Алимова Д. Женский вопрос в советской историографии Средней Азии (20-80-ые годы): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Ташкент, 1991. 45 с.; Зияева Д. Национально-освободительное движение в Туркестане в историографии XX века (проблемы изучения истории восстания 1916 года и движения “истиклолчилик” 1918-1924 гг.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Ташкент, 1999. 61 с.; Шадманова С. Вопросы социально-экономического и культурного положения Туркестана на страницах периодической печати (1870 – 1917 гг.): Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. Ташкент, 2011. 61 с.; Мустафаева Н. Мустамлака ва совет даври тарихшунослигида Ўзбекистоннинг XX аср маданияти. Тарих фанлари докт. дисс. ... автореферати. Тошкент, 2016.

муҳим ўрин тутди²². Бироқ Тарихшунослик фани ўқитилишида дарслик ва ўқув қўлланмалари билан таъминланмаганлик ҳолати мавжуд. 2020 йилда нашр этилган “Марказий Осиё халқлари тарихшунослиги”²³ дарслигининг яратилганлиги таълим тизимида ушбу фан ўқитилишида тақдим қилинган биринчи иш бўлиб, маълум даражада бу муаммо ечимида муҳим қадам. Қадимги даврлардан бугунги кунга қадар бўлган жараёнда минтақада тарихий тафаккур ривожини, фан ҳолатидан маълумот берувчи маърузалардан таркиб топган ушбу дарслик талабалар ва фан ўқитувчилари кутубхонасидан муносиб жой олди. Бироқ Тарихшунослик фани унинг мазмуни ва предмети, тушунчалари, тадқиқот усуллари, назарий методологик муаммолари ҳақидаги билимларни берувчи дарслик ёки ўқув қўлланмаси ҳалига қадар йўқ. (Ваҳоланки, Тарихшунослик фани 40 йилча вақт давомида ўқитилиб келмоқда). Шунингдек Ўзбекистон ҳудудида тарихий билимларнинг вужудга келиши, тарихий тафаккур ривожини, тарих фани ҳолати ва ривожланиш муаммолари ҳақидаги масалалар ҳақида тасаввур яратувчи, тарихшунослик соҳасида энг сўнгги натижаларни қамраб олган махсус қўлланмани ҳам талабаларга тақдим қилиш фурсати етган.

Ўйлаймизки, тарихий йўналишдаги барча ўқув курслари тарихшунослик тадқиқотлари тажрибасига таянишига ҳеч ким шубҳа қилмайди. Чунинчиси, тарихшунослик ўзида тарих фанининг тарихини мужассамлаштиргани билан, бир пайтда умумий тарих билиш тизимининг методологик унсури сифатида ўзини намоён қилади. Бундай ишни амалга оширишда Академия тизимида фаолият юритаётган мутахассислар билан ОЎЮ ўқитувчиларининг ҳамкорлиги зарур деб ҳисоблайман. Бундай китобларни яратиш йўлида илмий-амалий семинар ташкил қилиб, китоблар лойиҳасини тузиш, тадқиқотни амалга ошириш фурсати аллақачон етган. Шунингдек тарихшунослик фанининг ўқитилиши муаммолари махсус суҳбатни тақозо қилиб, унда муҳокама қилинадиган масалалар бевосита тарихчи мутахассисда тарихшунослик маданиятини шакллантиришга йўналтирилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Мамлакатимизда турли семинар, илмий конференциялар мисолида илмий мулоқотларнинг ривожланган маданиятини шакллантиришга бўлган уринишлар тарихшунослар бирлашувида ҳам муҳим омил бўлиб, тарихшунослик билимларининг янгланишига, унинг қизиқишлари доирасининг кенгайишига, тарихчилар кенг оммаси ўртасида тарихшунослик ва методологик маданиятнинг ошишига хизмат қилади.

²² Илҳомов З. Тарих фани методологияси. Тошкент, 2018. 323 б.; Шодмонова С.Б., Юлдашев М. М. Тарихий тадқиқотларнинг методологияси ва замонавий усуллари. Тошкент: O‘zbekiston, 2019. 319 б.; Manbahunoslik. Darslik / Mas’ul muharrir: D. Alimova. Toshkent: Turon-Iqbol, 2019. 480 б.

²³ Дониёров А.Х. Марказий Осиё халқлари тарихшунослиги. Тошкент, 2020. 444 б.